

Michał Kokowski

 ORCID [0000-0002-5389-9051](https://orcid.org/0000-0002-5389-9051)

Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa – Kraków, Polska)

michal.kokowski@gmail.com

Model ewaluacji czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN: uaktualnienie zasad oceny czasopism i punktacji czasopism z historii nauki w 2023

Abstrakt

Artykuł przedstawia: a) uaktualnienie zasad oceny czasopism w modelu ewaluacji opracowanym w Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN, b) punktacje czasopism z historii nauki według wykazów czasopism MNiSW (2017), MEiN (2021), MEiN (2023), PN IHN PAN (2022) oraz PN IHN PAN (2023), c) porównanie punktacji czasopism z historii i z historii nauki w wykazach czasopism: ministerialnych i PN IHN PAN, a także Scopus, DOAJ, Index Copernicus International, PKP Preservation Network i Keepers Register.

Konkluzją artykułu jest otwarty apel do Ministra Edukacji i Nauki o nadanie w najbliższej aktualizacji ministerialnego wykazu czasopism 200 punktów czasopismu „Studia Historiae

INFORMACJA O PUBLIKACJI	 BRYLANTOWY MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU			
CYTOWANIE Kokowski, Michał 2023: Model ewaluacji czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN: uaktualnienie zasad oceny czasopism i punktacji czasopism z historii nauki w 2023. <i>Studia Historiae Scientiarum</i> 22, ss. 629–670. DOI: 10.4467/2543702XSHS.23.018.17709 .				
OTRZYMANO: 07.08.2023 ZAAKCEPTOWANO: 25.08.2023 OPUBLIKOWANO ONLINE: 05.10.2023		POLITYKA ARCHIWIZOWANIA Green SHERPA / RoMEO Colour	LICENCJA 	
WWW	https://ojs.ejournals.eu/SHS/ ; https://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/archiwum			

Scientiarum” i 140 czasopismu „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, gdyż czasopisma te, poświęcone tematyce historii nauki, nie ustępują pod względem osiągnięć polskim czasopismom historycznym, które uzyskały już 200 i 140 punktów decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023.

Słowa kluczowe: *model ewaluacji czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN, wykazy czasopism, wykazy czasopism ministerialnych (2017, 2021, 2023), wykazy czasopism PN IHN PAN (2022, 2023), historia, historia nauki, Scopus, DOAJ, Index Copernicus International, PKP Preservation Network, Keepers Register.*

Journal Evaluation Model of the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN: Update of Journal Evaluation Rules and Journal Scoring in the History of Science in 2023

Abstract

The article presents: a) updating the rules for evaluating journals in the evaluation model developed in the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN (Science Studies and Science-of-Science Unit of the Institute for History of Science, Polish Academy of Sciences), b) scoring journals in the history of science according to the lists of journals of the MNiSW (2017), MEiN (2021), MEiN (2023), PN IHN PAN (2022) and PN IHN PAN (2023), c) comparison of the scoring of journals in history and history of science in the lists of journals: ministerial and PN IHN PAN, as well as Scopus, DOAJ, Index Copernicus International, PKP Preservation Network and Keepers Register.

The conclusion of the article is an open appeal to the Minister of Education and Science to award, in the next update of the ministerial list of journals, 200 points to the journal “*Studia Historiae Scientiarum*” and 140 to the journal “*Kwartalnik Historii Nauki i Techniki*”, because these journals, devoted to the history of science, are not inferior in terms of achievements to Polish historical journals, which have already obtained 200

and 140 points by the decision of the Minister of Education and Science of July 17, 2023.

Keywords: *model of evaluation of journals of the Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN, journal lists, ministerial lists of journals (2017, 2021, 2023), journal lists of PN IHN PAN (2022, 2023), history, history of science, Scopus, DOAJ, Index Copernicus International, PKP Preservation Network, Keepers Register.*

1. Adiustacja zasad oceny czasopism w modelu ewaluacji Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN

Zasady oceny czasopism w modelu ewaluacji przyjętym przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN sformułowano w 2021 r. (Kokowski [2021](#), ss. 846–850), w 2022 r. dokonano ich drobnej adiustacji (Kokowski [2022](#), ss. 670–671), w tym zaś artykule przedstawiono poniżej dalsze drobne modyfikacje tych zasad (poprawki oznaczone są na szarym tle).

W modelu ewaluacji PN IHN PAN czasopismo otrzymuje punkty za:

„1) stosowanie DOI i ORCID; punktacja: +5, +5;

2) stosowanie kodeksu zasad etycznych wypracowanych przez Committee on Publication Ethics, Ministerstwo Edukacji i Nauki, towarzystwa naukowe, indeksacja czasopisma w „Responsible Journals” itp.: +5;

3) informacja w Publons o czasopiśmie, w tym co najmniej jedna potwierdzona recenzja lub potwierdzenie jakości procedury recenzyjnej przez co najmniej jedną osobę, albo potwierdzanie przez czasopismo wykonania przez recenzentów recenzji (z możliwością wykorzystania takiego zaświadczenia np. w Publons itp.) **albo możliwość wystawiania recenzentom certyfikatu wykonania recenzji: +5;¹**

¹ Portal Publons został zakupiony w 2019 r. przez Clarivate. W dniu 18 sierpnia 2022 r., ku zaskoczeniu wielu osób (zob. np. Teixeira da Silva, Nazarovets [2022](#), s. 761), Publons został ostatecznie włączony do platformy Web of Science, a po pewnym czasie zlikwidowano również opcję dostępu do listy czasopism korzystających z usług Publons. Z uwagi na to, że to obiektywnie cenna funkcjonalność, wykorzystywana też dodatkowo przez mnie w definicji kryterium 3, skierowałem w dniu 7 sierpnia 2023 pilną prośbę do Clarivate o przywrócenie tej opcji.

Nie mając aktualnie tej funkcjonalności w WoS, aby móc ewaluować czasopisma zarówno w 2021 roku, jak i w późniejszych latach, muszę zmodyfikować sformułowanie kryterium 3. Jako pierwszą opcję wybieram sformułowanie tego kryterium przyjęte w 2022 r. (Kokowski [2022](#), s. 670), a jako drugą: „możliwość wystawiania recenzentom certyfikatu wykonania recenzji”. Te dwie opcje są rozłączne: to alternatywa wyklucza-

4) korzystanie przez czasopismo z usług Crossref (*lub analogicznych firm*): (deponowanie DOI) +5; bonus za otwartość bibliografii, stosowanie zapory antyplagiatowej oraz podmiany poprawionych plików (usługa CrossMark): +5 (jeśli $80 < \% \text{ bibliografii} \leq 100$) albo +3 (jeśli $30 < \% \text{ bibliografii} \leq 80$) albo +1 (jeśli $0 < \% \text{ bibliografii} \leq 30$); +5; +5;

5) obecność w bazach indeksacyjnych WoS² i Scopus: +30 i +20; bonus za pozycję czasopisma w bazie Scopus (najlepszy wynik dla jednej kategorii w *Scimago Journals Ranking*): Q1 +10; Q2 +5; Q3 +1;³

6) obecność w bazie DOAJ, punktacja: +5; bonus za spełnienie wymagań Planu S (CC 0 lub CC BY, lub CC BY-SA), punktacja: +5;⁴ obecność czasopisma w bazie Sherpa Romeo, punktacja +5;

7) obecność w bazie indeksacyjnej *ICI Journals Master List*: +10; bonus za pozycję czasopisma w tej bazie: +5 dla $ICV \geq 100$; +3 dla $90 \leq ICV < 100$; +1 dla $80 \leq ICV < 90$; dla czasopism zagranicznych: obecność w bazie czasopism MIAR. Information Matrix for the Analysis of Journals +15;⁵

jąca albo pierwsza opcja, albo druga; druga opcja nawiązuje do pierwotnej formy tego kryterium (Kokowski 2021, s. 848). W przyszłości pozostanie prawdopodobnie tylko ta druga, bo pierwsza nie będzie miała już zastosowania.

² „Nie stosujemy bonusu za pozycję w bazie WoS z uwagi na: znane liczne patologie bibliometrii, np. spółdzielnie cytowań, nacjonalizm cytowania; fakt, iż dla czasopism z nauk humanistycznych nie wyznacza się wskaźników bibliometrycznych w WoS; punktozę; nietransparentność zasad części wskaźników bibliometrycznych wyznaczanych w bazie WoS itp.” (Kokowski 2021, s. 848, przyp. 20).

³ „Praktyka kontaktów z zespołami światowych baz indeksacyjnych Scopus i Scimago (która wyznacza wskaźnik SJR), dowodzi, że bazy te dysponują przestarzałymi infrastrukturami informatycznymi zawierającymi wiele niekompletnych lub błędnych danych, których poprawienie wymaga długiego okresu czasu od 5 do 12 miesięcy. Dlatego w przypadku, gdy dane Scopus / Scimago są wadliwe i spowodowane jest to przez nieuwzględnienie przez bazy indeksacyjne artykułów opublikowanych bez opóźnień wydawniczych (co łatwo sprawdzić i wykazać), obowiązuje wartość wskaźników bibliometrycznych z ostatniego roku, gdy dane te były prawidłowo zebrane” (Kokowski 2021, s. 848, przyp. 21).

⁴ Zmiana wprowadzona w 2022 r. Porównaj sformułowanie kryterium 6: Kokowski 2021, s. 848; 2022, s. 660.

⁵ „Wybór ten podyktowany jest faktem, że powyżej 100 ICV, wartość wskaźnika silnie zależy od wartości wskaźnika SJR wyznaczanego przez Scimago i wykorzystywanego w bazie Scopus (nie dublujemy więc punktacji uwzględnionej już w punkcie 5)” (Kokowski 2021, s. 849, przyp. 21).

8) obecność czasopisma w bazie Google Scholar: +5 punktów za obecność artykułów, +5 punktów za posiadanie profilu czasopisma;

9) bonus za brak opłat wpisowych i darmowy otwarty dostęp, bez opłat zarówno dla autora i instytucji, w której jest afiliowany, jak i dla czytelnika, brak embarga czasowego: +10;

10) obecność w co najmniej 4 międzynarodowych tematycznych lub multitematycznych bazach czasopism [jest takich baz 100–150]: ERIH Plus, Dimensions, Semantic Scholar, SCITE_U, bazy EBSCO, Proquest itp. [porównaj: MIAR [2021b](#); [2021c](#)]; punktacja: +20;

11) obecność w co najmniej 3 uznanych krajowych katalogach czasopism i repozytoriach cyfrowych (takich jak: Arianta, BazHum, BazTech, Biblioteka Nauki, PBN)⁶ lub w katalogu EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek: +15; w przypadku czasopism zagranicznych: obecność w „Wykazie czasopism MEiN” lub w katalogu EZB: +15;

12) długość wydawania czasopisma: minimum 3 lata +1; min. 5 lat +2; min. 10 lat +5; min. 15 lat +10; min. 20 lat +15”.

2. Uaktualnienie punktacji czasopism z historii nauki w 2023

W zamieszczonych poniżej tabelach zawarte są informacje na temat punktacji czasopism naukowych publikujących artykuły z historii nauki. Dane dotyczą lat: 2017, 2021–2023 i oparte są na ministerialnych wykazach czasopism: MNiSW (2017), MEiN (2021), MEiN (2023) oraz wykazach PN IHN PAN (2022) czasopism z historii nauki (Kokowski [2022](#))⁷ i przedstawionej poniżej listy PN IHN PAN (2023) czasopism z historii

⁶ W ostatnich kilku latach bazy czasopism BazHum, Baztech oraz PBN znacząco obniżyły jakość swojego funkcjonowania. Dwie pierwsze bazy nie przyjmowały nowych czasopism. W trzeciej bazie odrzucono możliwość wpisywania danych bibliograficznych redakcjom czasopism, zachowując jedynie możliwość ich wpisywania przez autorów artykułów, co sprawiło, że do PBN trafiają jedynie wybiórcze i czasami skażone informacje o efektach pracy czasopism. Dlatego przy tworzeniu finalnego *Wykazu* czasopism PN IHN PAN sprawdzony zostanie stan aktywności polskich baz i katalogów czasopism i rozważona zostanie możliwość: a) usunięcia źle funkcjonujących baz i katalogów polskich baz czasopism z listy uznanych baz i katalogów oraz c) uzupełnienia listy uznanych baz i katalogów polskich czasopism o nowe dobrze funkcjonujące bazy i katalogi.

⁷ Uwaga: W 2022 r. oceniane były osiągnięcia czasopisma pod warunkiem wydania pełnego rocznika w 2021 r.

nauki⁸. Wyniki przedstawiamy w dwóch tabelach, które w zwarty sposób ukazują rozwój ocen każdego z ewaluowanych czasopism.

Tabela 1. Wykaz czasopism z historii nauki. Punktacje: MNiSW (2017), MEiN (2021, 2023) oraz PN IHN PAN (2022, 2023). *Kolejność według wartości punktacji PN IHN PAN (2023) od największej do najmniejszej.*

Oznaczenia:

Pogrubiona czcionka w nazwie czasopisma – czasopismo wydawane przez polskie wydawnictwo;

(a) – czasopismo poświęcone historii nauki;

(b) – czasopismo poświęcone historii jakiejś nauki szczególnej;

(c) – czasopismo, w którym można spotkać teksty poświęcone historii nauki i historii jakiejś nauki szczególnej;

[filozofia, ...] – czasopismo wymienione w ministerialnym wykazie i zaliczane do dyscypliny „filozofia”;

[inżynieria mech., ...] – czasopismo wymienione w ministerialnym wykazie i zaliczane do dyscypliny „inżynieria mechaniczna”;

[nauki fizyczne, ...] – czasopismo wymienione w ministerialnym wykazie i zaliczane do dyscypliny „nauki fizyczne”;

brak nawiasów kwadratowych po nazwie czasopisma – czasopismo wymienione w ministerialnym wykazie i zaliczane do dyscypliny „historia”.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
1)	1) Science and Technology Studies (c)	–	100/100	185/185
2)	2) Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (b)	–	40/40	175/178
3)	3) History and Philosophy of Logic (b)	20	100/100	175/175
4)	Social Studies of Science (c)	50	140/200	175/175
5)	Modern Intellectual History (c)	20	100/100	170/175
6)	Science & Education – Contributions from History, Philosophy and Sociology of Science and Mathematics (c)	30	100/100	165/175

⁸ Uwaga: W 2023 r. oceniane były osiągnięcia czasopisma pod warunkiem wydania pełnego rocznika w 2022 r.

7)	4) Asclepio-Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia (a, b)	10	70/70	181/174
8)	Historia Ciencias Saude-Man- guinhos (a)	–	40/40	166/174
9)	5) History and Philosophy of the Life Sciences (b)	25	100/100	175/173
10)	Science as Culture (a)	40	70/70	175/173
11)	British Journal for the History of Philosophy (b) [filozofia, ...]	20	140/140	170/173
12)	History of the Human Sciences (b)	30	70/70	170/173
13)	Journal of the History of the Neurosciences Basic and Clinical Perspectives (b) [nauki o zdrowiu, ...]	20	40/40	170/173
14)	Medical History (b)	20	100/100	170/173
15)	History of Geo- and Space Sciences (b)	20	20/20	161/173
16)	Centaurus (a)	25	70/70	150/173
17)	6) Journal of European History Ideas (c)	20	70/70	170/171
18)	The European Physical Jour- nal H: Historical Perspectives on Contemporary Physics (b) [nauki fizyczne, ...]	40	100/100	166/171
19)	7) Theoria: Revista de Teoria, Historia y Fundamentos de la Ciencia (c) albo Theoria. An International Journal for Theory, History and Foun- dations of Science (c) / Theoria (c)	20	70/70	175/170
20)	Archive for History of Exact Sciences (b)	20	100/100	170/170

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
21)	Journal for General Philosophy of Science (c)	20	100/100	170/170
22)	Journal of Medical Ethics and History of Medicine (c)	–	70/70	170/170
23)	Minerva. A Review of Science, Learning and Policy (b)	35	100/100	170/170
24)	Studies in History and Philosophy of Science Part A (a)	25	140/140	165/170
25)	Studies in History and Philosophy of Science (a)	–	140/140	165/170 Zastąpiło: Studies in History and Philosophy of Science Part A, B, C
26)	Studia Historiae Scientiarum (a, b)	9	100/100	160/170
27)	8) European Journal of the History of Economic Thought (b)	20	70/70	170/168
28)	9) Dynamis (b)	15	40/40	166/166
29)	History and Technology (b)	20	100/100	166/166
30)	Journal of the History of the Behavioral Sciences (b)	35	70/70	165/166
31)	Renaissance Quarterly (c)	20	200/200	165/166
32)	Physics in Perspective (c) [nauki fizyczne, ...]	20	100/100	156/166
33)	Phronesis – A Journal for Ancient Philosophy (b) [filozofia]	15	100/100	155/166
34)	10) History of Science (a)	35	100/100	175/165
35)	History of Political Economy (b)	20	100/100	165/165
36)	Journal of Historical Geography (b)	35	140/140	160/165

37)	11) Journal of Medical Biography (b)	–	40/40	170/164
38)	12) Journal of the History of Biology (b)	30	100/100	165/163
39)	Journal of the History of Economic Thought (b)	25	100/100	165/163
40)	Revista de Historia Economica (b)	30	100/100	165/163
41)	IEEE Annals of the History of Computing (b)	20	40/40	160/163
42)	Studia Warmińskie (c)	10	70/100	140/163
43)	13) Apeiron-A Journal for Ancient Philosophy and Science (c) [filozofia, ...]	10	70/70	165/161
44)	14) Acta Medico-Historica Adriatica (b)	8	40/40	160/160
45)	History of Science and Technology (b)	–	20/20	155/160
46)	15) Historia Mathematica (b)	15	100/100	155/159
47)	Berichte zur Wissenschaftsgeschichte (a)	15	70/70	151/159
48)	16) Journal of the History of International Law (b)	–	100/100	160/158
49)	Journal for the History of Astronomy (b)	20	70/70	156/158
50)	Traditio-Studies In Ancient and Medieval History Thought and Religion (b) / Traditio Studies In Ancient and Medieval History Thought and Religion	10	70/70	155/158
51)	NTM, Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin (a) / NTM International Journal of History and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine	–	40/40	150/158

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
52)	Perspectives on Science. Historical, Philosophical, Social (c) [filozofia, ...]	25	40/40	145 ⁹ /158
53)	17) Historical Records of Australian Science (a)	20	40/40	156/157
54)	18) Archiv für Geschichte der Philosophie (b) [filozofia, ...]	15	140/140	165/156
55)	Isis (a)	40	100/100	165/156
56)	Annals of Science (a)	25	70/70	160/156
57)	History of Psychology (b)	30	70/70	160/156
58)	Museum History Journal (c)	–	70/70	151/156
59)	Notes and Records-The Royal Society Journal of the History of Science (a)	25	70/70	151/156
60)	19) British Journal for the History of Science (a)	30	140/140	155/155
61)	Bulletin of the History of Medicine (b)	25	70/70	155/155
62)	International Journal for the History of Engineering & Technology (b)	–	20/20	155/155
63)	Journal of the History of Philosophy (b)	20	200/200	155/155
64)	Technology and Culture (c) [inżynieria mech., ...]	20	70/70	155/155
65)	Ambix (b)	25	40/40	150/155
66)	20) Early Science and Medicine (a, b) [filozofia, ...]	20	70/70	165/154
67)	History of Psychiatry (b)	25	70/70	151/154

⁹ Skorygowano punktację, pierwotnie było 130 punktów.

68)	21) Arabic Sciences and Philosophy. A Historical Journal (b, c)	10	20/20	150/153
69)	22) Historical Studies in the Natural Sciences (b)	35	100/100	151/151
70)	23) Journal of the History of Medicine and Allied Sciences (b)	25	70/70	155/150
71)	Revista de Historia Industrial (b)	20	70/70	151/150
72)	Journal of the History of Ideas (c)	20	200/200	141/150
73)	24) Osiris (a)	40	100/100	155/149
74)	25) Nuncius-Journal of the History of Science (a)	15	70/70	145/146
75)	26) Rhetorica-a Journal of the History of Rhetoric (b)	15	70/70	146/145
76)	Medizinhistorisches Journal – Medicine and the Life Sciences in History (b)	10	40/40	145/145
77)	Revista de Historia das Ideias (c)	10	20/20	141/145
78)	27) Revue d'histoire des sciences humaines (b)	10	70/70	141/144
79)	28) British Journal for the History of Mathematics (b) [historia, ...] (do 2018: BSHM Bulletin-Journal of the British Society for the History of Mathematics (b) [filozofia, ...])	–	20/20	151/143
80)	LIAS-Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources (c)	–	40/40	136/143 Półrocznik, brak numeru 49(2)
81)	29) Revue d'Histoire des Sciences (a)	10	20/–	120/141

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
82)	30) Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (c)	–	70/70	135/136
83)	31) Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche (b) [filozofia, ...]	15	20/20	115/135
84)	32) HOPOS-The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science (b) [filozofia, ...]	–	70/70	135/133
85)	Ingenium-Revista Electronica de Pensamiento Moderno y Metodologia en Historia de la Ideas (c)	–	20/20	130/133
86)	Metascience (c)	10	20/20	121/133
87)	33) Indian Journal of History of Science (a)	10	20/20	135/131
88)	34) History of Philosophy Quarterly (b) [filozofia, ...]	15	40/40	130 ¹⁰ /130
89)	35) History of Economic Thought and Policy (b)	–	20/20	106/129
90)	36) Aleph (b) / Aleph-Historical Studies in Science & Judaism (b)	–	100/100	126/128
91)	37) Osterreichische Zeitschrift fur Geschichtswissenschaften (b) / Osterreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (ÖZG) (b)	15	40/40	125/126
92)	Journal of Astronomical History and Heritage (b)	–	20/20	115/126

¹⁰ Skorygowano punktację, pierwotnie było 80 punktów.

93)	38) Kwartalnik historii nauki i techniki – Kwartal’nyi zhurnal istorii nauki i tekhniki ¹¹ (a)	10	100/100	101/124
94)	39) Intellectual History Review (c)	15	100/100	120/123
95)	40) Cosmos and History-The Journal of Natural and Social Philosophy (c)	–	70/70	121/121
96)	Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft (a) / Zeitschrift fuer Geschichtswissenschaft (a)	15	70/70	121/121
97)	41) Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (b) [filozofia, ...]	6	100/100	81/119
98)	42) Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis (c)	–	70/70	110/118
99)	Oeconomia-History Methodology Philosophy (c) [filozofia., ...]	–	40/20	110/118
100)	43) Archiv für Sozialgeschichte (b)	10	40/40	116/116
101)	44) Revista Notas Historicas y Geograficas / Notas Historicas y Geograficas (c)	–	20/20	106/115
102)	45) History of Philosophy & Logical Analysis (b) [filozofia., ...]	–	20/20	110/110
103)	Sudhoffs Archiv; Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte (b) [nauki o zdrowiu, ...]	–	20/20	110/110

¹¹ Tytuł (*z rażącymi błędami ortograficznymi i rosyjskim anachronizmem rodem z epoki socjalizmu*) podaje za ministerialnymi wykazami czasopism. Powinno być: „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. Wydawcy i redakcja czasopisma powinni interweniować w tej kwestii w MEiN.

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
104)	46) Journal for the History of Rhetoric (b)) (kontynuacja czasopisma Advances in the History of Rhetoric (b), wydawanego w latach 1900–2019)	–	–/20	–/108 ¹² (zob. Advances in the History of Rhetoric)
105)	Philosophia Scientiae - Studies in History and Philosophy of Science (c) [filozofia, ...]	20	40/40	110/108
106)	Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego (c)	7	40/ 70	108/108
107)	47) Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum (c)	–	40/40	107/107
108)	Nazariyat-Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences (a,b) [filozofia, ...]	–	20/20	107/107
109)	48) LLULL: boletín de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias (a) [nauki o drowiu, ...]	10	20/20	106/105
110)	Razon Historica-Revista Hispanoamericana de Historia de las Ideas (c)	–	20/20	100/105
111)	49) Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną (b)	10	70/ 100	95/103
112)	50) Miscellanea Historico-Iuridica (b)	8	100/100	101/101

¹² Wydawca czasopisma nie dopilnował, aby zaktualizować tytuł w DOAJ, SherpaRomeo oraz MIAR.

113)	Journal for the History of Knowledge (b), wydawane od 2020 r. (zastąpiło Studium)	–	–/–	–/101
114)	Studia Historiae Oeconomicae (b)	2	40/40	98/101
115)	51) Komunikaty Mazursko-Warmińskie (c)	10	70/70	95/96
116)	52) Revista de Estudios Historico-Juridicos (b)	–	40/40	100/95
117)	Icon. Journal of the International Committee for the History of Technology (b) [filozofia, ...]	10	20/20	95/95
118)	HoST - Journal of History of Science and Technology (a)	–	–/–	85/95
119)	53) Antiquitates Mathematicae (VI seria Roczników PTM) (b)	3	–/40	93/93
120)	54) History of Economic Ideas (b)	15	100/100	100/91
121)	55) Global Intellectual History (c)	–	20/–	92/90
122)	Asterion-Philosophie Histoire des Idees Pensee Politique (c) [filozofia, ...]	–	20/20	90/90
123)	Organon (c) [filozofia, ...]	10	70/70	88/90
124)	56) Archives Internationales d'Histoire des Sciences (a)	10	–/–	85/86
125)	Czasopismo Prawno-Historyczne (b)	9	70/70	85/86
126)	57) Galilaeana-Studies in Renaissance and Early Modern Science (b)	10	40/40	85/85
127)	Historia Scientiarum: International Journal of the History of Science Society of Japan (a)	10	20/20	85/85

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
128)	Pharmaceutical Historian – An International Journal for the History of Pharmacy (b)	–	20/20	65/85
129)	History of Humanities (b)	–	40/40	62/85
130)	58) Gesnerus-Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences (b) / European Journal for the History of Medicine and Health (b)	10	70/20	145/80 ¹³
131)	Canadian Bulletin of Medical History (b) / od vol. 39, No. 1, April/avril 2022: Canadian Journal of Health History	–	20/20	115/80 ¹⁴
132)	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego (b)	10	70/70	80/80
133)	Medicina Historica. Studies in History, Paleopathology, Bioethics and Anthropology of Health	–	20/20	85/80
134)	59) Journal of Interdisciplinary History of Ideas (c) [filozofia., ...]	–	20/20	75/75
135)	Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (b) [filozofia., ...]	10	40	– (brak rocznika 2021) / 75 (tom łączony 2021/2022)

¹³ Uwaga: Utrata 65 punktów spowodowana zmianą nazwy, zmianą numerów ISSN i nie dopilnowaniem przez wydawcę czasopisma zabezpieczenia ciągłości w międzynarodowych bazach czasopism: WoS, Scopus, Scimago oraz MIAR. O zmianie nazwy czasopisma zob. Barras, Fangerau, Lekka, Nieznanowska, Steinke 2023.

¹⁴ Wydawca czasopisma nie dopilnował, aby zaktualizować tytuł w Scopus i MIAR.

136)	60) Transversal: International Journal for the Historiography of Science (b), wydawane od 2016 r.	–	–/–	72/72
137)	61) Physis. Rivista internazionale di storia della scienza/International Journal for the History of Science (a)	10	–/–	70/70
138)	62) History of Medicine (b)	–	20/20	67/67
139)	63) Acta Historiae Medicinae Stomatologiae Pharmaciae Medicinae Veterinariae (b)	–	20/20	65/65
140)	Journal for the History of Analytical Philosophy (b) [filozofia, ...]	–	20/20	65/65
141)	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne (c)	6	20/20	60/65
142)	64) Almagest International Journal for the History of Scientific Ideas (a)	–	–/–	40/61
143)	65) Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas (c)	–	40/40	67/57
144)	European Yearbook of the History of Psychology (b)	–	20/20	62/57
145)	66) History of Pharmacy and Pharmaceuticals (b) (od 2021 kontynuacja czasopisma Pharmacy in History (b), wydawanego w latach 1955–2020)	–	–/–	95/55 ¹⁵
146)	67) Acta Medicorum Polonorum (b)	3	20/20	60/50
147)	Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój (c)	5	–/–	50/50

¹⁵ Wydawca czasopisma nie dopilnował, aby zaktualizować tytuł w Crossref, MIAR oraz innych międzynarodowych katalogach czasopism.

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
148)	Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (a)	7	70/70	45/50
149)	68) Archiwum Historii i Filozofii Medycyny (c) [filozofia, ...]	7	20/20	35/45
150)	Histoire des Sciences Medicales (b) [nauki o zdrowiu, ...]	–	20/20	– / 45
151)	69) Studia GeoHistorica (b)	7	70/70	52/42
152)	70) Sartonia	–	–	–/40
153)	71) Rozprawy z Dziejów Oświaty (c)	10	70/70	35/35
154)	72) TECHNAI-An International Journal for Ancient Science and Technology (b)	–	20/20	30/30
155)	73) Science in Context (a) [filozofia, ...]	20	70/70	146/– (brak rocznika 2022)
156)	Theoria et Historia Scientiarum (c)	10	40/40	76/– brak rocznika 2022
157)	Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (c)	10	20/40	20/– brak rocznika 2022
158)	Rocznik Historii Filozofii Polskiej (b)	4	20/20	– / – brak roczników 2019–2022
159)	Studia z Filozofii Polskiej (b) [filozofia, ...]	5	20/20	– / – brak roczników 2020–2022
160)	Zagadnienia Naukoznawstwa (c) [filozofia, ...]	10	20/20	–/– brak roczników 2020–2022

161)	Historical Geography (b)	–	20/20	– (110?: brak rocznika 2021)/ –(110?: brak rocznika 2022)
162)	Spontaneous Generations-Journal for the History and Philosophy of Science (c)	–	40/40	– / – brak ciągłości wydawniczej: tomy 8(2016), 9(2018), 10(2022); niekompletna strona www: brak opisu czasopisma
163)	DVT, History of Sciences and Technology (a) / DVT – Dejiny ved a techniky / History of Sciences and Technology	10	–/–	85–/– brak roczników 2021–2022
164)	74) Advances in the History of Rhetoric (b), wydawane w latach 1900–2019, kontynuowane od 2020 r. przez Journal for the History of Rhetoric (b))	–	70/70	140/– zob. Journal for the History of Rhetoric (b)
165)	Studies in History and Philosophy of Science Part C Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences (b), wydawane w latach 1998–2020, kontynuowane od 2021 r.: przez Studies in History and Philosophy of Science (a)	25	140/140	–/– zob. Studies in History and Philosophy of Science (a)
166)	Studies in History and Philosophy of Science Part B Studies in History and Philosophy of Modern Physics (b), wydawane w latach 1995–2020, kontynuowane od 2021 r. przez Studies in History and Philosophy of Science (a)	25	100/ 20	–/– zob. Studies in History and Philosophy of Science (a)

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
167)	Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (a) , wydawane w latach 1999–2015; od 2016 r. kontynuowane przez <i>Studia Historiae Scientiarum</i>	9	40/100	– / – zob. <i>Studia Historiae Scientiarum</i>
168)	BSHM Bulletin-Journal of the British Society for the History of Mathematics (b) [filozofia, ...], wydawane w latach 1986–2018; od r. 2019 kontynuowane przez <i>British Journal for the History of Mathematics (b)</i> [historia, ...]	–	40/40	– / – zob. <i>British Journal for the History of Mathematics (b)</i> [historia, ...]
169)	<i>Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-geschiedenis</i> <i>Revue d'Histoire des Sciences et des Universités</i> (former title: <i>Gewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wis-kunde en techniek</i>) (a) od 2020 kontynuowane przez <i>Journal for the History of Knowledge</i>	10	20/20	60 / – zob. <i>Journal for the History of Knowledge</i>
170)	<i>Pharmacy in History</i> (b), wydawane w latach 1955–2020, kontynuowane od 2021 przez <i>History of Pharmacy and Pharmaceuticals</i> (b))	–	20/20	– / – zob. <i>History of Pharmacy and Pharmaceuticals</i> (b))
171)	75) <i>History, Philosophy and Theory of the Life Sciences</i> (c)	–	20/20	– / <i>seria książkowa</i>

172)	International Archives of the History of Ideas (c)	–	40/70	– / seria książkowa
173)	76) Medicina e historia (b)	–	20/20	– / nie odnaleziono strony internetowej

Tabela 2. Wykaz czasopism z historii nauki. Punktacje: MNiSW (2017), MEiN (2021, 2023) oraz PN IHN PAN (2022, 2023). *Kolejność alfabetyczna czasopism.*

Oznaczenia:

- (a) – czasopismo poświęcone historii nauki;
 (b) – czasopismo poświęcone historii jakiejś nauki szczególnej;
 (c) – czasopismo, w którym można spotkać teksty poświęcone historii nauki i historii jakiejś nauki szczególnej;

[filozofia, ...] – czasopismo wymienione w ministerialnym wykazie i zaliczane do dyscypliny „filozofia”;

[inżynieria mech., ...] – czasopismo wymienione w ministerialnym wykazie i zaliczane do dyscypliny „inżynieria mechaniczna”;

[nauki fizyczne, ...] – czasopismo wymienione w ministerialnym wykazie i zaliczane do dyscypliny „nauki fizyczne”.

brak nawiasów kwadratowych po nazwie czasopisma – czasopismo wymienione w ministerialnym wykazie i zaliczane do dyscypliny „historia”.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
1)	Acta Historiae Medicinae Stomatologiae Pharmaciae Medicinae Veterinariae (b)	–	20/20	65/65
2)	Acta Medico-Historica Adriatica (b)	8	40/40	160/160
3)	Acta Medicorum Polonorum (b)	3	20/20	60/50
4)	Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis (c)	–	70/70	110/118
5)	Advances in the History of Rhetoric (b), wydawane w latach 1900–2019, kontynuowane od 2020 r. przez Journal for the History of Rhetoric (b))	–	70/70	140/– zob. Journal for the History of Rhetoric (b)

Tabela 2 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
6)	Aleph (b) / Aleph-Historical Studies in Science & Judaism (b)	–	100/100	126/128
7)	Almagest International Journal for the History of Scientific Ideas (a)	–	–/–	40/61
8)	Ambix (b)	25	40/40	150/155
9)	Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (a)	7	70/70	45/50
10)	Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (b)	–	40/40	175/178
11)	Annals of Science (a)	25	70/70	160/156
12)	Antiquitates Mathematicae (VI seria Roczników PTM) (b)	3	–/40	93/93
13)	Apeiron-A Journal for Ancient Philosophy and Science (c) [filozofia, ...]	10	70/70	165/161
14)	Arabic Sciences and Philosophy. A Historical Journal (b, c)	10	20/20	150/153
15)	Archiv für Geschichte der Philosophie (b) [filozofia, ...]	15	140/140	165/156
16)	Archiv für Sozialgeschichte (b)	10	40/40	116/116
17)	Archive for History of Exact Sciences (b)	20	100/100	170/170
18)	Archives Internationales d'histoire des Sciences (a)	10	–/–	85/86
19)	Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (b) [filozofia, ...]	6	100/100	81/119
20)	Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (b) [filozofia., ...]	10	40	– (brak rocznika 2021) / 75 (tom łączony 2021/2022)

21)	Archiwum Historii i Filozofii Medycyny (c) [filozofia, ...]	7	20/20	35/45
22)	Asclepio-Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia (a, b)	10	70/70	181/174
23)	Asterion-Philosophie Histoire des Idees Pensee Politique (c) [filozofia, ...]	–	20/20	90/90
24)	Berichte zur Wissenschaftsgeschichte (a)	15	70/70	151/159
25)	Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche (b) [filozofia, ...]	15	20/20	115/135
26)	British Journal for the History of Mathematics (b) [historia, ...] (do 2018: BSHM Bulletin-Journal of the British Society for the History of Mathematics (b) [filozofia, ...])	–	20/20	151/143
27)	British Journal for the History of Philosophy (b) [filozofia, ...]	20	140/140	170/173
28)	British Journal for the History of Science (a)	30	140/140	155/155
29)	BSHM Bulletin-Journal of the British Society for the History of Mathematics (b) [filozofia, ...], wydawane w latach 1986–2018; od r. 2019 kontynuowane przez British Journal for the History of Mathematics (b) [historia, ...]	–	40/40	–/– zob. British Journal for the History of Mathematics (b) [historia, ...]
30)	Bulletin of the History of Medicine (b)	25	70/70	155/155
31)	Canadian Bulletin of Medical History (b) / od vol. 39, No. 1, April/avril 2022: Canadian Journal of Health History	–	20/20	115/80 ¹⁶

¹⁶ Wydawca czasopisma nie dopilnował, aby zaktualizować tytuł w Scopus i MIAR.

Tabela 2 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
32)	Centaurus (a)	25	70/70	150/173
33)	Cosmos and History-The Journal of Natural and Social Philosophy (c)	–	70/70	121/121
34)	Czasopismo Prawno-Historyczne (b)	9	70/70	85/86
35)	DVT, History of Sciences and Technology (a) / DVT -- Dejiny ved a techniky / History of Sciences and Technology	10	–/–	85–/– brak roczników 2021–2022
36)	Dynamis (b)	15	40/40	166/166
37)	Early Science and Medicine (a, b) [filozofia., ...]	20	70/70	165/154
38)	European Journal of the History of Economic Thought (b)	20	70/70	170/168
39)	European Yearbook of the History of Psychology (b)	–	20/20	62/57
40)	Gesnerus-Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences (b) / European Journal for the History of Medicine and Health (b)	10	70/20	145/80 ¹⁷
41)	Histoire des Sciences Medicales (b) [nauki o zdrowiu, ...]	–	20/20	– / 45
42)	Historia Ciencias Saude-Mangui-nhos (a)	–	40/40	166/174
43)	Historia Mathematica (b)	15	100/100	155/159

¹⁷ Uwaga: Utrata 65 punktów spowodowana zmianą nazwy, zmianą numerów ISSN i nie dopilnowaniem przez wydawcę czasopisma zabezpieczenia ciągłości w międzynarodowych bazach czasopism: WoS, Scopus, Scimago oraz MIAR. O zmianie nazwy czasopisma zob. Barras, Fangerau, Lekka, Nieznanowska, Steinke 2023.

44)	Historia Scientiarum: International Journal of the History of Science Society of Japan (a)	10	20/20	85/85
45)	Historical Geography (b)	–	20/20	– (110?: brak rocznika 2021)/ –(110?: brak rocznika 2022)
46)	Historical Records of Australian Science (a)	20	40/40	156/157
47)	Historical Studies in the Natural Sciences (b)	35	100/100	151/151
48)	History and Philosophy of Logic (b)	20	100/100	175/175
49)	History and Philosophy of the Life Sciences (b)	25	100/100	175/173
50)	History and Technology (b)	20	100/100	166/166
51)	History of Economic Ideas (b)	15	100/100	100/91
52)	History of Economic Thought and Policy (b)	–	20/20	106/129
53)	History of Geo- and Space Sciences (b)	20	20/20	161/173
54)	History of Humanities (b)	–	40/40	62/85
55)	History of Medicine (b)	–	20/20	67/67
56)	History of Philosophy Quarterly (b) [filozofia., ...]	15	40/40	80130/130
57)	History of Philosophy & Logical Analysis (b) [filozofia., ...]	–	20/20	110/110
58)	History of Pharmacy and Pharmaceuticals (b) (od 2021 kontynuacja czasopisma Pharmacy in History (b), wydawanego w latach 1955–2020)	–	–/–	95/55 ¹⁸

¹⁸ Wydawca czasopisma nie dopilnował, aby zaktualizować tytuł w Crossref, MIAR oraz innych międzynarodowych katalogach czasopism.

Tabela 2 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
59)	History of Psychiatry (b)	25	70/70	151/154
60)	History of Psychology (b)	30	70/70	160/156
61)	History of Political Economy (b)	20	100/100	165/165
62)	History of Science (a)	35	100/100	175/165
63)	History of Science and Technology (b)	–	20/20	155/160
64)	History of the Human Sciences (b)	30	70/70	170/173
65)	History, Philosophy and Theory of the Life Sciences (c)	–	20/20	– / <i>seria książkowa</i>
66)	HOPOS-The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science (b) [filozofia, ...]	–	70/70	135/133
67)	HoST - Journal of History of Science and Technology (a)	–	–/–	85/95
68)	Galilaean-Studies in Renaissance and Early Modern Science (b)	10	40/40	85/85
69)	Global Intellectual History (c)	–	20/–	92/90
70)	Icon. Journal of the International Committee for the History of Technology (b) [filozofia, ...]	10	20/20	95/95
71)	IEEE Annals of the History of Computing (b)	20	40/40	160/163
72)	Indian Journal of History of Science (a)	10	20/20	135/131
73)	Ingenium-Revista Electronica de Pensamiento Moderno y Metodologia en Historia de la Ideas (c)	–	20/20	130/133
74)	Intellectual History Review (c)	15	100/100	120/123

75)	International Archives of the History of Ideas (c)	–	40/70	– / seria książkowa
76)	International Journal for the History of Engineering & Technology (b)	–	20/20	155/155
77)	Isis (a)	40	100/100	165/156
78)	Journal for General Philosophy of Science (c)	20	100/100	170/170
79)	Journal for the History of Analytical Philosophy (b) [filozofia., ...]	–	20/20	65/65
80)	Journal for the History of Astronomy (b)	20	70/70	156/158
81)	Journal of Astronomical History and Heritage (b)	–	20/20	115/126
82)	Journal of European History Ideas (c)	20	70/70	170/171
83)	Journal of Historical Geography (b)	35	140/140	160/165
84)	Journal of Interdisciplinary History of Ideas (c) [filozofia., ...]	–	20/20	75/75
85)	Journal of Medical Biography (b)	–	40/40	170/164
86)	Journal of Medical Ethics and History of Medicine (c)	–	70/70	170/170
87)	Journal of the History of Biology (b)	30	100/100	165/163
88)	Journal of the History of Economic Thought (b)	25	100/100	165/163
89)	Journal of the History of Ideas (c)	20	200/200	141/150
90)	Journal of the History of International Law (b)	–	100/100	160/158
91)	Journal of the History of Medicine and Allied Sciences (b)	25	70/70	155/150
92)	Journal of the History of Philosophy (b)	20	200/200	155/155

Tabela 2 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
93)	Journal for the History of Knowledge (b), wydawane od 2020 r. (zastąpiło Studium)	–	–/–	–/101
94)	Journal for the History of Rhetoric (b) (kontynuacja czasopisma Advances in the History of Rhetoric (b), wydawanego w latach 1900–2019)	–	–/20	–/108 ¹⁹ (zob. Advances in the History of Rhetoric)
95)	Journal of the History of the Behavioral Sciences (b)	35	70/70	165/166
96)	Journal of the History of the Neurosciences Basic and Clinical Perspectives (b) [nauki o zdrowiu, ...]	20	40/40	170/173
97)	Komunikaty Mazursko-Warmińskie (c)	10	70/70	95/96
98)	Kwartalnik historii nauki i techniki (a)	10	100/100	101/124
99)	LIAS-Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources (c)	–	40/40	136/143 Półrocznik, brak numeru 49(2)
100)	LLULL : boletín de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias (a) [nauki o zdrowiu, ...]	10	20/20	106/105
101)	Medical History (b)	20	100/100	170/173
102)	Medicina e historia (b)	–	20/20	– / nie odnaleziono strony internetowej

¹⁹ Wydawca czasopisma nie dopilnował, aby zaktualizować tytuł w DOAJ, Sherpa-Romeo oraz MIAR.

103)	Medicina Historica. Studies in History, Paleopathology, Bioethics and Anthropology of Health (b)	–	20/20	85/80
104)	Medizinhistorisches Journal - Medicine and the Life Sciences in History (b)	10	40/40	145/145
105)	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną (b)	10	70/100	95/103
106)	Metascience (c)	10	20/20	121/133
107)	Minerva. A Review of Science, Learning and Policy (b)	35	100/100	170/170
108)	Miscellanea Historico-Iuridica (b)	8	100/100	101/101
109)	Modern Intellectual History (c)	20	100/100	170/175
110)	Museum History Journal (c)	–	70/70	151/156
111)	Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój (c)	5	–/–	50/50
112)	Nazariyat-Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences (a,b) [filozofia., ...]	–	20/20	107/107
113)	Notes and Records-The Royal Society Journal of the History of Science (a)	25	70/70	151/156
114)	NTM, Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin (a) albo NTM International Journal of History and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine	–	40/40	150/158
115)	Nuncius-Journal of the History of Science (a)	15	70/70	145/146
116)	Oeconomia-History Methodology Philosophy (c) [filozofia., ...]	–	40/20	110/118
117)	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas (c)	–	40/40	67/57

Tabela 2 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
118)	Organon (c) [filozofia., ...]	10	70/70	88/90
119)	Osiris (a)	40	100/100	155/149
120)	Osterreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (b) / Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (ÖZG) (b)	15	40/40	125/126
121)	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne (c)	6	20/20	60/65
122)	Perspectives on Science. Historical, Philosophical, Social (c) [filozofia., ...]	25	40/40	130 145/158
123)	Pharmaceutical Historian - An International Journal for the History of Pharmacy (b)	–	20/20	65/85
124)	Pharmacy in History (b), wydawane w latach 1955–2020, kontynuowane od 2021 przez History of Pharmacy and Pharmaceuticals (b))	–	20/20	– / – zob. History of Pharmacy and Pharmaceuticals (b))
125)	Philosophia Scientiæ - Studies in History and Philosophy of Science (c) [filozofia., ...]	20	40/40	110/108
126)	Phronesis – A Journal for Ancient Philosophy (b) [filozofia]	15	100/100	155/166
127)	Physics in Perspective (c) [nauki fizyczne, ...]	20	100/100	156/166
128)	Physis. Rivista internazionale di storia della scienza/International Journal for the History of Science (a)	10	–/–	70/70

129)	Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (a) , wydawane w latach 1999–2015; <i>od 2016 r. kontynuowane przez Studia Historiae Scientiarum</i>	9	40/100	– / – zob. Studia Historiae Scientiarum
130)	Razon Historica-Revista Hispano-americana de Historia de las Ideas (c)	–	20/20	100/105
131)	Renaissance Quarterly (c)	20	200/200	165/166
132)	Revista de Historia Economica (b)	30	100/100	165/163
133)	Revista de Historia Industrial (b)	20	70/70	151/150
134)	Revista de Historia das Ideias (c)	10	20/20	141/145
135)	Revista de Estudios Historico-Juridicos (b)	–	40/40	100/95
136)	Revista Notas Historicas y Geograficas / Notas Historicas y Geograficas (c)	–	20/20	106/115
137)	Revue d'histoire des sciences humaines (b)	10	70/70	141/144
138)	Revue d'Histoire des Sciences (a)	10	20/–	120/141
139)	Rhetorica-a Journal of the History of Rhetoric (b)	15	70/70	146/145
140)	Rocznik Historii Filozofii Polskiej (b)	4	20/20	– / – brak roczników 2019–2022
141)	Rozprawy z Dziejów Oświaty (c)	10	70/70	35/35
142)	Sartoniana	–	–	–/40
143)	Science as Culture (a)	40	70/70	175/173
144)	Science & Education – Contributions from History, Philosophy and Sociology of Science and Mathematics (c)	30	100/100	165/175
145)	Science and Technology Studies (c)	–	100/100	185/185
146)	Science in Context (a) [filozofia, ...]	20	70/70	146/– (brak rocznika 2022)

Tabela 2 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
147)	Social Studies of Science (c)	50	140/200	175/175
148)	Spontaneous Generations- Journal for the History and Philosophy of Science (c)	–	40/40	– / – brak ciągłości wydawniczej: tomy 8(2016), 9(2018), 10(2022); niekompletna strona www: brak opisu czasopisma
149)	Studia GeoHistorica (b)	7	70/70	52/42
150)	Studia Historiae Oecono- micae (b)	2	40/40	98/101
151)	Studia Historiae Scientiarum (a, b)	9	100/100	160/170
152)	Studia Teologiczno-Histo- ryczne Śląska Opolskiego (c)	7	40/70	108/108
153)	Studia Warmińskie (c)	10	70/100	140/163
154)	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego (b)	10	70/70	80/80
155)	Studia z Filozofii Polskiej (b) [filozofia, ...]	5	20/20	– / – brak rocz- ników 2020–2022
156)	Studies in History and Philosophy of Science (a)	–	140/140	165/170 Zastąpiło: Studies in History and Philosophy of Science Part A, B, C
157)	Studies in History and Philo- sophy of Science Part A (a)	25	140/140	165/170

158)	Studies in History and Philosophy of Science Part B Studies in History and Philosophy of Modern Physics (b), wydawane w latach 1995–2020, kontynuowane od 2021 r. przez Studies in History and Philosophy of Science (a)	25	100/20	–/– zob. Studies in History and Philosophy of Science (a)
159)	Studies in History and Philosophy of Science Part C Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences (b), wydawane w latach 1998–2020, kontynuowane od 2021 r.: przez Studies in History and Philosophy of Science (a)	25	140/140	–/– zob. Studies in History and Philosophy of Science (a)
160)	Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis Revue d’Histoire des Sciences et des Universités (former title: Gewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek) (a) od 2020 kontynuowane przez Journal for the History of Knowledge	10	20/20	60/– zob. Journal for the History of Knowledge
161)	Sudhoffs Archiv; Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte (b) [nauki o zdrowiu, ...]	–	20/20	110/110
162)	Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (c)	10	20/40	20/– brak rocznika 2022
163)	TECHNAI-An International Journal for Ancient Science and Technology (b)	–	20/20	30/30
164)	Technology and Culture (c) [inżynieria mech., ...]	20	70/70	155/155

Tabela 2 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021/2023	PUNKT. PN IHN PAN 2022/2023
165)	The European Physical Journal H: Historical Perspectives on Contemporary Physics (b) [nauki fizyczne, ...]	40	100/100	166/171
166)	Theoria et Historia Scientiarum (c)	10	40/40	76/– brak rocznika 2022
167)	Theoria: Revista de Teoria, Historia y Fundamentos de la Ciencia (c) albo Theoria. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science (c) / Theoria (c)	20	70/70	175/170
168)	Traditio-Studies In Ancient and Medieval History Thought and Religion (b) / Traditio Studies In Ancient and Medieval History Thought and Religion	10	70/70	155/158
169)	Transversal: International Journal for the Historiography of Science (b), wydawane od 2016 r.	–	–/–	72/72
170)	Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft (a) / Zeitschrift fuer Geschichtswissenschaft (a)	15	70/70	121/121
171)	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (c)	–	70/70	135/136
172)	Zagadnienia Naukoznawstwa (c) [filozofia, ...]	10	20/20	–/– brak roczników 2020–2022

Uwagi:

- W przypadku czasopism z historii nauki w kolejnych ministerialnych modelach ewaluacji czasopism nastąpiły zasadniczo niewielkie zmiany punktacji. W przypadku polskich czasopism wzrost punktacji dotyczył następujących czasopism: „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” (MEiN (2021) 70 / MEiN (2023) 100) i „Antiquitates Mathematicae (VI seria Roczników PTM)” (MEiN (2021) – / MEiN (2023) 40);²⁰
- W modelu ewaluacji czasopism PN IHN PAN nie istnieje możliwość nadawania punktacji *ad hoc*, bez związku z poziomem technicznym czasopisma; modyfikacje punktacji z roku na rok są z reguły niewielkie, z wyjątkiem przypadku zmiany nazwy czasopisma i niedopilnowaniem przez wydawców czasopisma zagwarantowania ciągłości wydawniczej w bazach czasopism lub dostaniem się do baz międzynarodowych: WoS, Scopus, Index Copernicus International, MIAR, EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek, DOAJ oraz SherpaRomeo.

3. Porównanie punktacji czasopism z historii i punktacji czasopism z historii nauki na listach MEiN 2021, 2023.

3a. Czasopisma z historii ocenione w 2023 r. przez MEiN na 200 lub 140 punktów

W aktualnym „Wykazie czasopism MEiN 2023 (17.07.2023) wśród czasopism zaliczanych do dyscypliny historia trzy polskie czasopisma zdobyły 200 punktów, a czternaście 140 punktów.

Wymienimy te czasopisma poniżej, przy każdym podając punktację w wykazach ministerialnych czasopism 2021 i 2023, Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN 2022 i 2023 oraz osiągnięcia w bazach czasopism Scopus, DOAJ, Index Copernicus International lub innych.

²⁰ W przypadku listy czasopism z historii było jednak inaczej, maksymalna różnica punktacji wynosiła aż 130 punktów – zob. Kozłowska [2023](#) i poniżej rozdział 3a.

Polskie czasopisma z dyscypliny historia, którym przyznano 200 punktów:

- 1) **„Biblical Annals”**: MEiN (2021) 140; MEiN (2023) 200; Scopus: indeksowane od 2018 r.; wskaźniki w 2022 r.: CiteScore 2022 0.4; SJR 2022 0.222; SNIP 2022 0.669; DOAJ: indeksowane od 29 października 2018; Index Copernicus International – ICV 2021 120,51; PN IHN PAN (2022/2023): 150/180.²¹
- 2) **„Kwartalnik Historyczny”**: MEiN (2021) 100; MEiN (2023) 200; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – nieindeksowane; Index Copernicus International – nieindeksowane; PN IHN PAN (2022/2023): 65/65.²²
- 3) **„Studia z Prawa Wyznaniowego”**: MEiN (2021) 70; MEiN (2023) 200; Scopus – indeksowane od 2019; wskaźniki w 2022 r.: CiteScore 2022 0.3; SJR 2022 –; SNIP 2022 0.736; DOAJ – indeksowane od 4 marca 2019; Index Copernicus International – ICV 2021 100,00; PN IHN PAN (2022/2023): 125/150.²³

Polskie czasopisma z dyscypliny historia, którym przyznano 140 punktów:

- 1) **„Wojna i Pamięć”** (*czasopismo założone w 2018 r., pierwszy rocznik wydany w 2019 r.*): MEiN (2021) 20; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – nieindeksowane; Index Copernicus International – nieindeksowane; PN IHN PAN (2022/2023): 15/– (w sierpniu 2023 r. nie ma rocznika 2022 r.: aktualny numer to: 2021 nr 3: nieoceniane).²⁴
- 2) **„Teoria Polityki”**: MEiN (2021) 40; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – nieindeksowane; Index Copernicus International – ICV 2021 93,54; PN IHN PAN (2022/2023): 99/99.²⁵
- 3) **„Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiectych”**: MEiN (2021) 70; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – indeksowane od 14 czerwca 2021; Index Copernicus International – nieindeksowane; PN IHN PAN (2022/2023): 103/103.²⁶

²¹ Odnośnie punktacji PN IHN PAN (2022), zob. Kozłowska [2023](#).

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Odnośnie punktacji PN IHN PAN (2022), zob. Kozłowska [2022](#).

- 4) **„Historia i Polityka”**: MEiN (2021) 70; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – indeksowane od 21 maja 2018; Index Copernicus International – ICV 2021 100,00; PN IHN PAN (2022): 110/105.²⁷
- 5) **„Humanities and Social Sciences”**: MEiN (2021) 70; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – indeksowane od 9 sierpnia 2019; Index Copernicus International – nieindeksowane; PN IHN PAN (2022/2023): 55/55.²⁸
- 6) **„Niepodległość”**: MEiN (2021) 70; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – nieindeksowane; Index Copernicus International – nieindeksowane; PN IHN PAN (2022/2023): 15/15.²⁹
- 7) **„Rocznik Historii Prasy Polskiej”**: MEiN (2021) 70; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – nieindeksowane; Index Copernicus International – nieindeksowane; PN IHN PAN (2022/2023): 75/75.³⁰
- 8) **„Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości”**: MEiN (2021) 100; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – indeksowane od 27 lutego 2022; Index Copernicus International – ICV 2021 80,05; PN IHN PAN (2022/2023): 65/65.³¹
- 9) **„Perspektywy Kultury”**: MEiN (2021) 100; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – indeksowane od 22 października 2021; Index Copernicus International – ICV 2021 100,00; PN IHN PAN (2022/2023): 85/85.³²
- 10) **„Res Rhetorica”**: MEiN (2021) 100; MEiN (2023) 140; Scopus – indeksowane od 2019 r.; wskaźniki: CiteScore 2022 0.3; SJR 2022 0.169; SNIP 2022 0.456; DOAJ – od 12 lutego 2019; Index Copernicus International – ICV 2021 120,51; PN IHN PAN (2022/2023): 133/137.³³

²⁷ *Ibidem.*

²⁸ *Ibidem.*

²⁹ Odnoszenie punktacji PN IHN PAN (2022), zob. Kozłowska [2023](#).

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ibidem.*

³² *Ibidem.*

³³ *Ibidem.*

- 11) „**Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej**”: MEiN (2021) 100; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – nieindeksowane; Index Copernicus International – nieindeksowane; PN IHN PAN (2022/2023): 75/75.³⁴
- 12) „**Saeculum Christianum**”: MEiN (2021) 100; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ – indeksowane od 29 marca 2023; Index Copernicus International – ICV 2021 90,69; PN IHN PAN (2022/2023): 98/98.³⁵
- 13) „**Verbum Vitae**”: MEiN (2021) 100; MEiN (2023) 140; Scopus od 2016 r.; wskaźniki: CiteScore 2022 0.6; SJR 2022 0.271; SNIP 2022 0.951; DOAJ – indeksowane od 16 marca 2021; Index Copernicus International – ICV 2021 120,93; PN IHN PAN (2022/2023): 145/141.³⁶
- 14) „**Vox Patrum**”: MEiN (2021) 100; MEiN (2023) 140; Scopus – nieindeksowane; DOAJ: nieindeksowane; Index Copernicus International – ICV 2021 100,00; PN IHN PAN (2022/2023): 110/101.³⁷

3b. Osiągnięcia trzech polskich czasopism z historii nauki ocenionych w 2023 r. przez MEiN na 100 punktów:

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”

- Scopus – indeksowane w latach: od 1970 do 1989, od 1991 do 2001, 2003, od 2005 do 2012, od 2014 do 2016, od 2019; wskaźniki w 2022 r.: CiteScore 2022 0.2; SJR 2022 0.125; SNIP 2022 0.477.
- Directory of Open Access Journal (DOAJ) – nieindeksowane;
- Index Copernicus International – ICV 2021 82,64;
- PN IHN PAN (2022/2023): 101/124.

„Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną”

- Scopus – nieindeksowane.
- Directory of Open Access Journal (DOAJ) – nieindeksowane;
- Index Copernicus International – ICV 2021 63,34;
- PN IHN PAN (2022/2023): 95/103.

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ *Ibidem.*

³⁶ *Ibidem.*

³⁷ *Ibidem.*

„Studia Historiae Scientiarum”

- Scopus – indeksowane od 2016 r.; wskaźniki w 2022 r.: CiteScore 2022 0.9; SJR 2022 0.299; SNIP 2022 0.912 (*najwyższe wskaźniki wśród polskich czasopism historycznych*).
- Directory of Open Access Journal (DOAJ) – indeksowane od 12 września 2017 r.: 30 maja 2023 r. czasopisma zdobyło tzw. DOAJ Seal (medal DOAJ), będący wskaźnikiem najlepszych praktyk otwartego dostępu; w bazie aktualnie znajduje się 19557 czasopism z całego świata, z czego 10% zdobyło to wyróżnienie (*to dwudzieste pierwsze polskie czasopismo i pierwsze polskie czasopismo z historii, historii nauki i filozofii oraz naukoznawstwa z tym wyróżnieniem*).
- Index Copernicus International – ICV 2021 120,50 (to formalnie czwarte miejsce wśród polskich czasopism z historii po „Verbum Vitae” (120,93), „Biblical Annals” (120,51) i „Res Rhetorica” (120,51), ale praktycznie ten sam wynik 121 punktów, gdyż – z uwagi na szeroką skalę punktową tego rankingu i jego ograniczoną dokładność – części setne są mało wiarygodne).
- PKP Preservation Network, Keepers Register: w maju 2023 r. czasopismo dostało się do PKP Preservation Network, a następnie Keepers Register; to tzw. ciemne archiwa międzynarodowe, których celem jest długotrwale zachowanie treści czasopism na wypadek różnego rodzaju kataklizmów (*to pierwsze polskie czasopismo z historii, historii nauki i filozofii oraz naukoznawstwa z tym wyróżnieniem*);
- PN IHN PAN (2022/2023): 160/170.

4. Konkluzje

Porównanie dokonań polskich czasopism historycznych ocenionych w 2023 r. na 200 i 140 punktów (zob. 3a) z polskimi czasopismami z historii nauki cenionych na 100 (zob. 3b), prowadzi do następujących wniosków.

- Czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” nie ustępuje pod względem dokonań trzem polskim czasopismom historycznym ocenionym w 2023 r. przez MEiN na 200 punktów i czternastu polskich czasopism ocenionych na 140 punktów. Dlatego powinno otrzymać w uaktualnionym rankingu ministerialnym 200 punktów.

- Czasopismo „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” nie ustępuje pod względem dokonań dziewięciu polskim czasopismom ocenionym w 2023 r. przez MEiN na 140 punktów. Dlatego powinno otrzymać w uaktualnionym rankingu ministerialnym 140 punktów.

5. Otwarty apel do Ministra Edukacji i Nauki

Wierząc w elementarne prawo i sprawiedliwość, niezależne od politycznej opcji, i mając na względzie powyższe naukoznawcze rozważania, formułuję niniejszym otwarty apel do aktualnego czy przyszłego Ministra Edukacji i Nauki o nadanie w pierwszej aktualizacji ministerialnego wykazu czasopism 200 punktów czasopismu „Studia Historiae Scientiarum” i 140 czasopismu „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, gdyż te czasopisma, poświęcone tematyce historii nauki, nie ustępują pod względem osiągnięć polskim czasopismom historycznym, które uzyskały 200 lub 140 punktów decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023.

Bibliografia

- Barras, Vincent; Fangerau, Heiner; Lekka, Vasia; Nieznanowska, Joanna; Steinke, Hubert 2023: Eighty years of Gesnerus and the European Journal for the History of Medicine and Health. *European Journal for the History of Medicine* 80, pp. 1–2. DOI: [10.1163/26667711-20230010](https://doi.org/10.1163/26667711-20230010).
- Directory of Open Access Journal (DOAJ) 2023: Homepage. URL: <https://doaj.org> (dostęp: 07.08.2023).
- Index Copernicus International 2023: Lista czasopism indeksowanych w ICI Journals Master List 2021. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml> (dostęp: 07.08.2023).
- Keepers Register 2023: Homepage. URL: <https://keepers.issn.org/> (dostęp: 07.08.2023).
- Kokowski, Michał 2021: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. *Studia Historiae Scientiarum* 20, ss. 821–858. DOI: [10.4467/2543702XSHS.21.024.14055](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.024.14055).
- Kokowski, Michał 2022: Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022). *Studia Historiae Scientiarum* 21, ss. 667–700. DOI: [10.4467/2543702XSHS.22.019.15985](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.019.15985).

- Kozłowska, Dorota 2022: Wykaz czasopism historycznych oparty na nowym modelu ewaluacji czasopism. *Studia Historiae Scientiarum* 21, ss. 613–666. DOI: [10.4467/2543702XSHS.22.018.15984](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.22.018.15984).
- Kozłowska, Dorota 2023: Uzupełniony wykaz polskich czasopism historycznych oparty na modelu ewaluacji czasopism opracowanym przez Pracownię Naukoznawstwa IHN PAN. *Studia Historiae Scientiarum* 22, ss. 671–757. DOI: [10.4467/2543702XSHS.23.019.17710](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.23.019.17710).
- MEiN 2021: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-zdnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawiewykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencjimiedzynarodowych> (dostęp: 10.06.2023).
- MEiN 2023: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawiewykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencjimiedzynarodowych> (dostęp: 27.07.2023).
- MIAR 2021a: Information Matrix for the Analysis of Journals. Uniwersytet w Barcelonie. Dostęp online: <http://miar.ub.edu> (dostęp: 13.09.2021).
- MIAR 2021b: Specialized databases. Dostęp online: <http://miar.ub.edu/databases/GRUPO/E> (dostęp: 13.09.2021).
- MIAR 2021c: Multidisciplinary databases. Dostęp online: <http://miar.ub.edu/databases/GRUPO/S> (dostęp: 13.09.2021).
- MNiSW 2017: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016. URL: <https://www.gov.pl/attachment/db1d9478-fadb-450f-9301-d406ac06cf46> (dostęp: 10.06.2023).
- Wykaz czteroletni – część A. URL: <https://www.gov.pl/attachment/1fa4b78c-1552-4175-8577-5c06f0060d82> (dostęp: 10.06.2023).
- Wykaz czteroletni – część B. URL: <https://www.gov.pl/attachment/fc542788-96be-4a3f-89f5-a64383f0435f> (dostęp: 10.06.2023).
- Wykaz czteroletni – część C. URL: <https://www.gov.pl/attachment/92d0bf89-2940-4b09-b64b-989df8b53a06> (dostęp: 10.06.2023).
- PKP Preservation Network 2023: Homepage. URL: <https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/> (dostęp: 07.08.2023).

Michał Kokowski
Model ewaluacji czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN...

Scopus 2023: Sources. URL: <https://www.scopus.com/sources.uri> (dostęp: 07.08.2023).

Teixeira da Silva, Jaime A.; Nazarovets, Serhii 2022: The Role of Publons in the Context of Open Peer Review. *Publishing Research Quarterly* 38, pp. 760–781. DOI: [10.1007/s12109-022-09914-0](https://doi.org/10.1007/s12109-022-09914-0).